

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ENSURING INFORMATION SECURITY IN MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

КУЗЕНКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
*учитель начальных классов,
МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара.*

KUZENKOVA OLGA ALEKSANDROVNA,
*primary school teacher,
MBEI «School No. 175» of the Samara urban district.*

В статье представлен анализ особенностей обеспечения информационной безопасности в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях и обозначен перечень защищаемых информационных ресурсов. Предложен состав пакета локальных нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Показана важность обеспечения доступности и целостности информационных ресурсов свободного доступа, хранимых в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на компьютерных носителях. Представлены результаты сравнительного анализа программ для восстановления информации с поврежденных носителей и программ для резервного копирования. Сформулированы рекомендации по их применению в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

The article presents an analysis of the features of ensuring information security in municipal budgetary educational organizations and identifies a list of protected information resources. An approximate composition of a package of organizational and legal documents for ensuring information security in municipal budgetary educational institutions is proposed. The importance of ensuring the availability and integrity of freely accessible information resources stored in municipal budgetary educational institutions on computer media is shown. The results of a comparative analysis of programs for recovering information from damaged media and programs for backup are presented. Recommendations for their use in municipal budgetary educational institutions are formulated.

Ключевые слова: *информационная безопасность, образовательное учреждение, организационно-правовая защита, программно-аппаратная защита, восстановление информации, резервное копирование.*

Key words: *information security, educational institution, organizational and legal protection, software and hardware protection, information recovery, backup.*

Актуальность статьи заключается в необходимости регулирования вопросов обеспечения информационной безопасности в средних образовательных учреждениях. С данным типом организаций сталкивается абсолютно каждый, и каждый осуществляет данным организациям передачу различных сведений, подлежащих защите. Выполняя свои

основные образовательные функции, образовательные учреждения работают с разнообразными информационными ресурсами, содержащими как свободно распространяемую информацию, так и информацию ограниченного доступа.

В силу сложившихся обстоятельств образовательные учреждения не имеют в штатном расписании специалистов по защите информации [4].

В этой связи вопросы обеспечения информационной безопасности становятся особо актуальными [3].

Методы обеспечения информационной безопасности в образовательных учреждениях могут быть разделены на две группы:

- Организационно-правовая защита – законы, действующие на территории всего государства и нормативные акты, действующие в пределах отрасли или предприятия [6-10];
- Техническая и программно-аппаратная защита – комплекс мер по предотвращению контакта злоумышленника с носителями информации мероприятия по защите информации, обрабатываемой на компьютерах, включая антивирусную и криптографическую защиту, средства восстановления информации с поврежденных носителей и средств резервного копирования.

Структура комплекса защиты средних образовательных учреждений (далее – СОУ) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура комплекса защиты средних образовательных учреждений

Информационные ресурсы, обрабатываемые образовательными учреждениями, могут быть разделены на две части:

- Информационные ресурсы ограниченного доступа;
- Свободно распространяемые информационные ресурсы.

Для обеспечения защиты свободно распространяемых информационных ресурсов необходимо реализовывать мероприятия по обеспечению целостности и доступности, в то время как для информационных ресурсов ограниченного доступа также необходимо проводить мероприятия по обеспечению конфиденциальности.

К информационным ресурсам ограниченного доступа, в образовательных учреждениях, можно отнести следующие:

- Персональные данные сотрудников;
- Персональные данные учащихся;
- Медицинские данные учащихся (для образовательных учреждений, имеющих ме-

дицинские кабинеты);

- Финансовые документы;
- Паспорт антитеррористической защиты объекта;
- Технологическая информация, касающаяся процессов обеспечения информационной безопасности (параметры настроек средств защиты информации, нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности и т.д.).

К ресурсам свободного доступа относятся:

- Расписание занятий;
- Текущая информация о проводимых мероприятиях;
- Методические пособия для учащихся;
- Структура и органы управления образовательной организацией;
- Образовательные стандарты и требования;
- Сведения о руководстве и педагогическом составе;
- Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса;
- Сведения о платных образовательных услугах;
- Основные сведения об образовательном учреждении;
- Дополнительные сведения об образовательном учреждении;
- Правоустанавливающие документы образовательного учреждения;
- Локальные нормативные акты образовательного учреждения

Структура информационных ресурсов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура информационных ресурсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

При создании системы безопасности любой организации наиболее важным моментом является разработка документов, регламентирующих процесс защиты информации. Применительно к образовательным учреждениям состав пакета в обязательном порядке должен содержать [1] следующие документы:

- Модель угроз безопасности информации, обрабатываемой в информационных системах образовательного учреждения;
 - Техническое задание на создание системы защиты информации, обрабатываемой в информационных системах образовательного учреждения;
 - Рабочая и эксплуатационная документация на систему защиты информации, обрабатываемой в информационных системах образовательного учреждения;
 - Локальные нормативные акты, определяющие правила и процедуры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации, обрабатываемой в информационных системах образовательного учреждения в ходе их эксплуатации;
 - Политика информационной безопасности;
 - Перечень сведений ограниченного доступа;
 - Положение о порядке организации и проведения работ по защите информации ограниченного доступа;
 - Положение об обработке и защите персональных данных;
 - Перечень информационных систем обработки персональных данных (ИСПД);
- Кроме перечисленных, могут включаться иные документы, учитывающие специфику учебного заведения [6-7].

В общем случае все документы можно разделить на 4 группы:

- Положения;
- Приказы;
- Инструкции;
- Списки и перечни.

Структура пакета локальных нормативных актов, определяющие правила и процедуры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации, обрабатываемой в информационных системах образовательного учреждения в ходе их эксплуатации, представлена рис. 3.

Рис. 3. Структура пакета нормативно-правовых документов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Доступность и целостность являются важными свойствами информации и должны быть обеспечены для всех видов ресурсов, независимо от наличия у них свойства конфиденциальности [2]. Применительно к образовательным учреждениям, недоступность или модификация (случайная или преднамеренная), например, расписания занятий, может привести к серь-

езным нарушениям образовательного процесса.

Основными причинами потерь информации на компьютерных носителях являются следующие [5]:

- Физический износ носителя информации;
- Ошибки оператора;
- Сбой операционной системы;
- Сбой по питанию.

Классификация причин потерь информации представлена на рис. 4.

Рис. 4. Основные причины потерь информации на компьютерных носителях

Методы обеспечения доступности целостности информации на компьютерных носителях могут быть разделены на две группы, для каждой из которых имеется множество программных реализаций:

- Восстановление информации с поврежденного носителя;
- Восстановление информации с резервной копии.

Классификация методов и программ представлена на рис. 5.

Рис. 5. Методы и программы обеспечения доступности и целостности информации

Оба метода не гарантируют 100% восстановления информации. В первом случае результат зависит от степени повреждения носителя и характера сбоя операционной системы.

Во втором случае восстанавливается только информация, существовавшая в системе на момент последнего резервного копирования.

В настоящее время существует большое количество программных средств, как для восстановления поврежденных носителей, так и для резервного копирования. Все программы различаются как техническими параметрами, так и потребительскими свойствами.

Для оптимального выбора программ и последующей рекомендации для использования в СОУ было проведено их экспериментальное исследование.

Параметрами сравнения были выбраны процент восстановления данных и временные затраты на работу.

Результаты эксперимента представлены на рис. 6 и 7, и позволяют обоснованно рекомендовать для СОУ программы: *Wondershare Data Recovery* для восстановления и *AOMEI Backupper* – для резервного копирования.

Сравнение программ восстановления данных

Рис. 6. Результаты экспериментального сравнения программ восстановления информации с поврежденных носителей

Сравнение программ резервного копирования

Рис. 7. Результаты экспериментального сравнения программ резервного копирования

Подводя итог вышесказанному, можно сделать ряд выводов:

1. Вынужденный переход на дистанционное обучение и широкое внедрение цифровых методов в образовательный процесс повышают требования к информационной безопасности образовательных учреждений.
2. Предложенная структура пакета локальных нормативных актов может использоваться как основа организационного компонента системы информационной безопасности образовательных учреждений.
3. Для информационных ресурсов образовательных учреждений необходимо не только защитить конфиденциальность данных, но и обеспечить доступность и целостность информации свободного доступа.
4. В качестве программных средств обеспечения доступности и целостности информационных ресурсов образовательных учреждений могут быть рекомендованы программы: *Wondershare Data Recovery* и *AOMEI Backupper*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200058320>.
2. Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. Ст. Оскол: ТНТ, 2017. 384 с.
3. Кузенкова А.А. Информационная безопасность образовательного учреждения // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. С междунар. студ. науч.-практ. конф. 2021. № 4(99). С. 21-26.
4. Куликова Т.Б. Некоторые вопросы реализации государственного надзора в сфере образования в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию // Вестник Омской юридической академии. 2017. № 2. С. 104-109.
5. Писарчик В.Ю. Восстановление информации на компьютерных носителях // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. CXV междунар. студ. науч.-практ. конф. 2021. № 8(115). С. 12-18.
6. Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»). URL: <https://rulings.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184>.
7. Приказ Минобрнауки России от 22.10.2018 № 51н «Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и его территориальных органах». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72001964>.
8. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801.
9. Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558.
10. Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808.

© Кузенкова О.А., 2024.